

ПОНИМАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ И ЧИСТОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ядгарова Ш.С.

Бухарский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10369213>

Введение: Управление сточными водами играет решающую роль в поддержании здоровья населения и защите окружающей среды. Одним из важных аспектов управления сточными водами является понимание их гигиенического описания. В этой статье мы углубимся в гигиенические аспекты сточных вод и необходимые меры для обеспечения безопасной и чистой окружающей среды.

Что такое гигиеническая характеристика сточных вод?

Гигиеническое описание сточных вод предполагает оценку их потенциального риска для здоровья и наличия болезнетворных микроорганизмов, микробов и вредных веществ. Он предполагает оценку качества и состава сточных вод с целью определения их пригодности для различных целей, например, для орошения или сброса в естественные водоемы.

Загрязняющие вещества и риски для здоровья:

Сточные воды могут содержать широкий спектр загрязнителей, включая бактерии, вирусы, химические вещества и твердые отходы. Эти загрязнители представляют серьезную угрозу для здоровья человека и окружающей среды. Такие патогены, как кишечная палочка, сальмонелла и гепатит А, могут вызывать серьезные заболевания, если сточные воды не очищаются должным образом.

Для обеспечения гигиенического описания сточных вод необходимы эффективные методы очистки. Общие методы включают физические, химические и биологические процессы. Физические процессы включают в себя грохоты и отстойники для удаления твердых отходов. В химических процессах используются коагулянты и дезинфицирующие средства для нейтрализации болезнетворных микроорганизмов и снижения содержания вредных веществ. В биологических процессах для расщепления органических веществ используются бактерии и другие микроорганизмы.

Мониторинг и тестирование:

Непрерывный мониторинг и тестирование являются важными компонентами управления сточными водами. Регулярное тестирование помогает выявить любые отклонения от стандартов качества и обеспечивает эффективное функционирование процессов лечения. Обычно отслеживаются такие параметры, как уровень pH, биохимическая потребность в кислороде (БПК) и наличие определенных патогенов.

Нормативные стандарты и соответствие:

Различные регулирующие органы и организации устанавливают стандарты и рекомендации по управлению сточными водами. Соблюдение этих стандартов имеет жизненно важное значение для охраны здоровья населения и защиты окружающей среды. Правительства и местные власти часто применяют правила, касающиеся очистки, сброса и повторного использования сточных вод, для поддержания гигиенических стандартов.

Важность государственного образования:

Осведомленность и просвещение общественности являются ключом к обеспечению гигиенического описания сточных вод. Обучение людей правильному обращению с отходами, важности очистки сточных вод и потенциальным рискам для здоровья, связанным с неочищенными сточными водами, может привести к созданию более ответственного и сознательного общества.

Вывод: Поддержание гигиенического описания сточных вод имеет решающее значение для благополучия как людей, так и окружающей среды. Внедряя эффективные методы лечения, контролируя процессы, соблюдая стандарты и проводя кампании по просвещению населения, мы можем создать безопасную и чистую среду для нынешнего и будущих поколений. Давайте все будем стремиться к устойчивому управлению сточными водами и более здоровому миру.

References:

1. Salikhovna, Y. S. (2021). Medical Factors Associated with Physical Development in Children. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(5), 129-133. <https://doi.org/10.47494/cajmns.v2i5.303>
2. ШС Ядгарова (2021). Антропометрические Показатели Детей Города И Сельской Местности. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 319-322. <https://doi.org/10.47494/cajmns.vi0.435>
3. Salikhovna, Y. . S. (2022). Basics of Hygienic Assessment of Children's Physical Development in Preschool Educational Institutions. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 119-123. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/amaltibbiyot/article/view/3910>
4. Salikhovna, Y. S. (2022). A Modern Approach to the Health Status and Cognitive Development of Children and Adolescents During The Reform of the Preschool Educational Institution. *Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali*, 124-127.
5. YS Salikhovna. Hygienic Assessment of Child Growth and Development in the Context of Preschool Education Reform- *European Journal of Life Safety and Stability* 2660 ..., 2022
6. ШС Ядгарова, ШО Саитов, СС Набиева - [Требования к питанию и применение биологически активных добавок при COVID-19](#) - Новый день в медицине, 2020
7. YS Salixovna. [Hygienic assessment of the health state and physical development of preschool children under combined exposure to chemical factors of the environment](#)- 2022
8. Олимова Д.В. Синдром жжения во рту: обзор его диагностического и терапевтического подхода. // the best innovator in science – 2022. – С. 37-43
9. Olimova D.V. differential diagnostic methods galvanosa and glossodinia in ambulatory conditions. // galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 10, Issue 1, Jan. (2022). – P. 524-526
10. Olimova D.V. A complex approach to glossalgia treatment based on the current data on the specificity of its etiopathogenesis. // "bilig – ilmiy faoliyat" nashri <http://bilig.academiascience.or> - B. 141-146
11. Олимова Д. В. Use of modern methods in the treatment of glossalgia // Analytical Journal of Education and Development, <https://sciencebox.uz/index.php/jars/issue/view/45> P. - 197-200

12. Олимова Д. В. Диагностики и лечения глоссалгии и глоссодинии // Journal of Advanced Research and Stability ISSN: 2181-2608. - Special Issue | 2022. P – 147-152
13. Олимова Д. В. Стомалгия, методы лечения // Analytical Journal of Education and Development, <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/issue/view/43> P. - 237-244
14. YS Salikhovna. [Modern view on the growth and development of the child in the context of the reform of preschool education](#)- barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar ..., 2022
15. YS Salikhovna . [Scientific and methodological bases of a doctor's activity in hygiene of children and adolescents](#)- barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar ..., 2022
16. YS Salikhovna . Hygienic assessment of informatization of education and upbringing - ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy ..., 2022
17. Ядгарова , Ш. . (2023). Оқава сувларни тозалашда қўлланиладиган усуллар ва уларни самарадорлигига таъсир этувчи омиллар. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3(11), 144–151. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/23710>
18. Ядгарова Ш. С. (2023). Гигиеническая Оценка Сооружений Для Очистки Хозяйственно-Бытовых Сточных Вод Малых Объектов. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 2(8), 79–82. Retrieved from <https://www.sciencebox.uz/index.php/amaltibbiyot/article/view/7921>
19. Ядгарова Ш. С. (2023). Условия И Методы Обеззараживания Хозяйственно-Бытовых Сточных Вод. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 2(8), 75–78.
20. Ш. С. Ядгарова. Analysis of indicators of Physical development of Preschool children. Central Asian Journal of medical and natural sciences-2021. – P. 154-157